

Yoshlar ma'naviyatini o'stirishda hadislarningning o'rni

Murtozayeva Nargiza Tursunovna
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani
58-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ma'naviy boy inson hech qachon yovuzlikka qo'l urmaydi. Yoshlar Islom dini haqida to'la ma'lumotga ega bo'lsalar, yot g'oyalarga ergashmaydilar. Buning uchun hadislar bizga beminnat yordamchiligi haqida suhbatlashamiz.

Kalit so'zlar: Qur'oni Karim, Hadislar, ma'naviyat.

Аннотация: духовно богатый человек никогда не делает зла. Если у молодежи есть полная информация об Исламе, то она не будет следовать чужим идеям. Для этого мы будем говорить о благотворной помощи хадисов.

Ключевые слова: Священный Коран, хадисы, духовность.

Dunyo dinlari orasida eng mukammal va so'nggi din – bu Islom dinidir. Payg`mbarimiz Rasulilloh Salallohi Alayhi vassallam aytganlaridek, bir necha ming Payg`mbarlar kelib ketgan, ularga qavmlar berkitilgan; shulardan faqat to`rt kishigagina Allohning buyuk kalomi – muqaddas kitoblar nozil qilingan. Bular Dovud alayhissalomga Zabur, Iso alayhissalomga Injil, Muso alayhissalomga Tavrot, janob Payg`mbarimizga esa Qur`oni Karim nozil bo`lgan. Allohning bu buyuk kalomlarini kofirlar o`zgartirib, o`zlariga moslashtirganlar; faqat, Qur`oni Karimgina bu qusurlardan xoli. U aslidek saqlangan. Islom dini butun dunyo musulmonlari uchun birdek qabul qilingan. Ma`lumki, Islomda ikkita mazhab bor: Hanafiya va Shialik, biroq bu ikki mazhabda ham Islom ahkamlari bir xil. Shularning o`ziyoq Islomning mukammal dinligini isbotlaydi.

Islom dini insonni haromdan hazar qilishga, begunoh qon to`kishdan saqlanishga, tuhmat qilish gunoh ekanligiga, qarindosh – urug`, opa – singil, aka – uka, ota – onani hurmat qilishga, qo'shnilar bilar ahil bo`lishga, bironing haqqini yemaslikka, rostgo'y va to`g`so`z bo`lishga, nochorlarga mehribon bo`lishga, dinlarida sobit, imonlarida mustahkam bo`lishga undaydi. Boy – u kambag`al, shoh – u gado, ayol – u erkak barobar ekanini ta`kidlaydi. Islomda oila muqaddas ekanligi, uni saqlash har bir erkak va ayol uchun ham qarz, ham farz ekanligi ta`kidlanadi. Alloh o`zi rozi bo`lgan, biroq eng oxirgi yo`l sifatida qabul qilinishini istagan narsa bu – taloqdir. Bir oila buzilsa, arsh larzaga keladi, deyдилar Payg`mbarimiz. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, Islom dini – tarbiya vositasi. U Yer sayyorasini, butun insoniyatni zalolatdan ogohlantiradi. Islom, yana bir bor ta`kidlash joizki, tarbiya vositasidir.

Mamlakatimiz Mustaqillikka erishgach, Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug`aniyevich Karimovning ilk qilgan xayrli ishlaridan biri, shubhasiz, xalqimizga Islom dinini qaytarganlari bo'ldi. Toki Mustaqillikkacha bo'lgan davrda Islom dini qoralab kelingan, namozxonlar Juma namozini o`qish uchun masjidlarga borishdan qo`rqishgan. Namozxonlar qamoqqa olinib, ularga turli tazyiqlar o`tkazilgan. Masjidlar buzib tashlangan yoki ularni omborxonalariga aylantirilgan. Istiqolga erishgan dastlabki kunlarimizdanoq Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug`aniyevich Karimovning tashabbuslari bilan mamlakatimizda diniy bag`rikenglik va e`tiqod erkinligiga yo`l ochib berildi Bu haqda O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham belgilab qo`yildi. Har kim o`zi istagan dinga e`tiqod qilishga haqli ekanligi aytili. Xalqimizning moddiy va ma`naviy boyliklari o`ziga qaytarildi. Tarixiy binolar, obidalar qayta tiklandi, yangi masjidlar qurildi.

Sohibqiron Amir Temur ko`chirtirgan Qur`onning asl nusxasi – Usmon Qur`oni Toshkentda ekanligi qalbimizga cheksiz g`urur bag`ishlaydi, albatta. Bugun bu muqaddas kitobni o`z ko`zi bilan ko`rib, ziyorat qilish uchun butun dunyodan sayyohlar oqimining keti uzilmaydi.

Bu ham yurtimiz uchun sharaf, ham katta mas`uliyatdir. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2018 – yilda “Qun`on bilimdoni” tanlovi tashkil etildi. Tanlovga yoshi va jinsidan qat`iy nazar barcha qorilar ishtirok etishdi. Tanlovning bir necha kun, uzluksiz davom etganining o`ziyoq, yurtimizda Islom diniga bo`lgan ulkan e`tibordan darak beradi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug`aniyevich Karimovning tashabbuslari bilan Toshkentda Islom Universiteti tashkil etildi. Bu oliy ta`lim dargohida dunyoviy ilmlar bilan bir qatorda Islom dini asoslari ham o`rgatiladi. Darslar o`zbek, arab tillarida olib boriladi. O`rta Osiyo Respublikalari orasida faqat O`zbekistondagina Islom Universitetning borligiyoq yurtimizda Islom diniga e`tibor yuqori ekanligini ko`rsatadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Farmoni bilan Islom universitetining Xalqaro Islom akademiyasiga aylantirilishi, juda ko`p e`tiroflarga sazovor bo'ldi,`quv yurtidan tashqari mamlakatimiz umumiy o`rta ta`lim maktablarida ham Dunyo dinlari tarixi darsi o`tiladi. Bu darsda ham barcha dinlar qatori Islom dini tarixi, Islomning asosiy tamoyillari, Islomshunos olimlar, buyuk shyxlar, avliyolar haqida ma`lumotlar beriladi. Bulardan ko`zlangan asosiy maqsad esa, shubhasiz, o`sib kelayotgan yosh avlodni turli xil oqimlar ta`siridan asrashdir. Islom dinini chuqur bilgan, uning tub mohiyatini anglab yetgan insonlar hech qachon turli oqimlarga, qo`poruvchi, buzg`unchi g`oyalar asiriga aylanmaydilar. Bugun barcha qo`poruvchi g`oyalarni Islom dini niqobi ostida qilinayotgani farzandlarimiz, ertamiz egalarini bunday xurujlardan omon saqlashimiz kerakligidan dalolat beradi. Bu biz kattalar zimmasiga ulkan mas`uliyat yuklashi shubhasiz. Dunyo bugun juda alg`ov – dalg`ov. Prezidentimiz biz yoshlarimizni halol va adolatli, rostgo`y, mehribon va g`mxo`r, sog`lom va baquvvat, bilimdon va sadoqatli qilib tarbiyalashimiz shart, deb ta`kidlaydilar. Bunday kuyunish bekorga emas, albatta. Yoshlar

biznibg ertamiz, shu ona yurtimiz, ajdodlardan bizga meros bu ona zaminning kelajagi shu yoshlar qo`lida. Shuning uchun bor kuch – g`ayratimizni ana shu yoshlarni tarbiyalashga sarflashimiz zarur.

Islom dinini yaxshi tushunishda, uning mohiyatini to`la anglashda Hadislar katta ahamiyatga ega. Hadis – Qur`oni Karimdan keyingi asosiy manbadir.

Islom dini Arabiston yarim orolida vujuga kelgan bo`lsa – da, islomshunos olimlar, hadisshunoslar Orta Osiyoda, aniqrog`i, O`zbekistonda dunyoga kelganlar. Imom at – Termiziy, imom al – Buxoriylarni bilmaydigan musulmon dini vakili yo`q. Ayniqsa, buyuk vatandoshimiz imom al – Buxoriy nomi dunyoga mashhur.

Hadislarni yig`ish Payg`mbarimiz davrlaridan boshlangan.Ularni ishonchli va ishonchsizga ajratish zaruriyati vaqt o`tishi bilan yuzaga kelgan. Imom Buxoriy Hadis ilmining jonkuyari va butun dunyoga mashhur allomasi edi. Imom al – Buxoriyninf ismlari – Muhammad, otasining ismi – Ismoil bo`lib, 810 – yilda Buxoroda tug`ilganlar. Aytishlaricha, imom Buxoriyning ko`zlari yoshligida jarohat tufayli o`z bo`lib qoladi. Onasining tushida Ibrohim alayhissalom: “ Ey volida, duolaring sharofatidan Alloh o`g`linng ko`rish sharofatini qaytardi!”- deydi va rostdan ham Muhammadning ko`zlari nurga to`lgan edi. Imom o`n olti yoshidan boshlab hadis yig`ish bilan shug`ullna boshladi. Yurtma – yurt kezib,hadis yig`a boshladi.Bularning samarasi sifatida bizga yigirmadan ko`proq asar qoldirdi. Buyuk alloma mehnatining naqadar kattaligini tasavvur qilish uchun birgina ma`lumotni keltirish kifoya. U birgina “ Al – jome` as - sahih” kitbi ustida 16 yil ishlagan.unga kiritilgan 7397 hadis 600 ming hadisning ichidan saralab olingan.Allomani “ muhaddislar sultoni”, “ muhaddislar imomi” deya ta`riflashgan.

Buyuk bobomiz to`plab, saralab bergan minglab hadislar, mana, necha asrlarki, avlodlar uchun qo`llanma bo`lib kelmoqda. Mumtoz adabiyotimizning juda ko`p namunalari, minglab she`rlar, yuzlab dostonlar payg`mbarimiz so`zlari va amallaridan ilhom va oziq olib maydonga kelgan. Hadislar shrhiga bag`ishlangan asarlarning esa sanog`iga yetib bo`lmaydi.

Quyida imom Buxoriy kitoblaridan o`rin olgan ayrim hadislarni keltirib o`tamiz. Ular hayotning turli masalalariga doir ko`rsatmalardir.Masalan, dastlabki hadisda salom bermoqlikning g`oyat muhim xislat ekanligi uqtirilib, salom berish ahamiyatiga ko`ra ochga taom bergan bilan teng qo`yiladi. Ovqat ochni o`limdan asraydi. Salom – chi? Salom o`sha odamga tinchlik, omonlik tilamoqdir. Bu esa xayrixohlik – boshqalarga yaxshilik istamoq bo`ladi. Atrofdagilarga yaxshilik istash odamgarchilikning, musulmonchilikning belgisidir. Demak, bir kishi ikkinchi kishiga salom berganida, u o`zida odamgarchilikni asragan bo`ladi.Bunday ibratlar hadislarning har birida bor.

Salom berish islom amallaridandir.

Sahoba Ammor aytgan: “ Uchta xislatni o`zini mujassam qilgan kishining imoni mukammal bo`lg`aydir:

- Insofli va adolatli bo`lmoq;

- Barchaga salom bermoq;
- Kambag`alligida ham sadaqa berib turmoq”.

Rasulilloh sallallohi alayhi vasallamdan bir kishi so`radi: “Islomda eng yaxshi xislat qaysidir?” Dedilar: “ Ochlarga salom bermoqlik, tanigan va tanimaganga salom bermoqlik”.

Yetim boqqan odamning fazilarti

Sahl ibn Sa`d rivoyat qiladi:” Rasulilloh sollollohi alayhi vasallam: “Men va yetimning kafilini olgan odam ikkimiz jannatda yonma – yon yashaymiz”, - deb ko`rsatkich va o`rta barmoqlarini juft qilib ko`rsatdilar”.

Ilmning fazilati to`g`risida

Alloh taolo oyati karimasida: “ Alloh taolo sizlarning orangizdagi imon keltirganlarni va ilmni yuksaltirganlarni bu dunyoda yarlaqlab, martabasini ulug` qilg`ydir, oxiratda jannatgakirmoqlikni nasib etgusidir. Alloh taolo qilayotgan ishlarinigizdan xabardordir”, - deyilgan. Yana boshqa oyati karimada esa:”Yo, Rabbiy, ilmimni ziyoda qilgaysen, deb ayt!” – deyilgan.

Yaxshi muomala qilmog`iga kim haqliroq?

Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi: “ Bir odam Rasulilloh sollollohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib:”Yo Rasulilloh, mening yaxshi muomala qilmog`imga kim haqliroqdir?”- deb so`radi. Janob Rasulilloh : “Onang!”, - deb aytdilar. U:”Yana kim?”- deb so`radi. Janob Rasulilloh:”Onang!” – dedilar. U:”Yana kim?” – deb so`radi. Janob Rasulilloh(bu safar) “Otang!” – deb javob berdilar”.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hadislarda Islom dinining qonun – qoidalari bilan bir q1atorda insoniy fazilatlar keng targ`ib qilinadi, insoniylik sha`niga dog` tushiradigan sifatlar qoralanadi. Razolat, kibr – u havo, adovat, hasad, xiyonat, yolg`onchilik, fitna, zulm kabi illatlarga nafrat tuyg`ulari ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Adabiyot. V sinf . I qism. “Sharq” nashriyoti. 2015 – yil.

2.Hadis . IV tomlik. Imom Buxoriy.

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 58-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Nargiza Murtozayeva.